

LA EDUCACIÓN EN EL VALOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN LA DEFENSA CIVIL, A TRAVÉS DEL MÉTODO DE PROYECTO FORMATIVO.

Jaime Alberto Bonet Reynoso. Centro Universitario Municipal Céspedes.

MSc. Profesor Asistente

jaime.bonet@reduc.edu.cu

Marylú Nuñez Morales. Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz.

Dr. C. Profesor Titular

marylu.nunez@reduc.edu.cu

[Diana Rosa Blanco Nuñez](#). Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz.

MSc. Profesor Asistente

diana.blanco@reduc.edu.cu

Simposio: La gestión didáctica innovadora.

RESUMEN

El universo, afectado hoy por la globalización, ha propiciado también la generalización de múltiples problemas ambientales, el paradigma de la modernidad que presumía un ecosistema planetario interminable, con seguridad en el bienestar de la humanidad, desde el desarrollo tecnológico y el sometimiento de la naturaleza, ha sido tema de cuestionamiento ante el deterioro ambiental, tanto físico como social y el aumento de los problemas globales por lo que se hace imprescindible la educación ambiental reconocida por los líderes, instituciones y organizaciones del gobierno y la sociedad civil cubana como dispositivo para dar respuestas que tiendan a enfatizar los impactos positivos y minimizar los negativos sobre el medio ambiente.

Además, en Cuba, la enseñanza de elementos relacionados con la defensa juega un papel fundamental en la formación de los futuros profesionales por lo que se incluye en los currículos de las diferentes carreras en el ciclo de formación general la disciplina Preparación para la Defensa con dos asignaturas, Seguridad Nacional y Defensa Nacional.

Por lo que el objetivo de este trabajo se encamina a valorar las potencialidades del método de proyecto formativo para la educación en el valor responsabilidad ambiental en las actividades de la Defensa Civil.

PALABRAS CLAVES

Valor responsabilidad ambiental, seguridad nacional, defesa civil, método de proyecto.